

INVENTAIRE DES CAPTEURS ET PROTOCOLES

pour le projet **BIODICAPT**

Auteurs :

Lehnhoff Loïc, Parisey Nicolas, Bas Yves, Chiron François, Gauffre Bertrand, Lang Marc, Nogaro Romane, Ricci Benoît, Vinatier Fabrice, Princé Karine

Contact pour ce rapport :

Loïc Lehnhoff (loic.lehnhoff@mnhn.fr)

Référents BIODICAPT :

Coordination — Benoît Ricci & Bertrand Gauffre

WP1 — Karine Princé & Nicolas Parisey

WP2 — Yves Bas & François Chiron

WP3 — Marc Lang & Fabrice Vinatier

WP4 — Fabien Laroche & Claire Lavigne

WP5 — Aurélie Metay & Christine Meynard

Pilotage du projet :

INRAE

Partenaires :

Institut Agro Montpellier; Université Toulouse - Paul Sabatier; Sorbonne Université; Agroparistech; Institut National Polytechnique De Toulouse (INPT); Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN); Université Paris-Saclay; Chambres d'Agriculture France; Institut National Polytechnique - École nationale supérieure agronomique de Toulouse (INP-ENSAT)

Financement :

PEPR "Agroécologie et Numérique"

Pour citer ce rapport :

Voir <https://doi.org/10.5281/zenodo.19609812>

SOMMAIRE

Contexte : le projet BIODICAPT	3
Rappel des objectifs du projet	3
Organisation du projet	3
Cadre de l'inventaire	4
Acoustique	5
Généralités sur les capteurs acoustiques	5
Enregistreurs passifs	6
Enregistreurs actifs	7
Micro déportés	7
Applications	7
Logiciels d'analyse (Bonus)	8
Comparatifs existants	10
Protocoles existants	11
Tables	12
Paysages / pratiques agricoles	15
Généralités sur les capteurs images	15
Drones	16
Télédétection	16
Applications d'identification	17
Alternatives	17
Quelques protocoles botaniques	18
Conclusions	21
Annexe 1	22
Annexe 2	23
Références	24
Financement	25

Contexte : le projet BIODICAPT

Rappel des objectifs du projet

Le projet [BIODICAPT](#) vise à construire une stratégie de suivi de la biodiversité en milieu agricole, en se concentrant sur le support aux services écosystémiques. La stratégie repose sur l'utilisation de capteurs pouvant être déployés à grande échelle, mais à un coût raisonnable, dans des réseaux de parcelles d'agriculteurs.

Le projet s'articule autour de deux grands objectifs :

- La proposition et la mise en œuvre de **méthodes standardisées et durables de déploiement de capteurs** pour suivre un grand nombre de taxons, pratiques, infrastructures agroécologiques (IAEs) et services écosystémiques.
- Le **développement d'outils de transfert des connaissances** aux acteurs du projet, en soutien à l'appui, à la conception et à la gestion des systèmes agroécologiques bénéfiques à la biodiversité et aux services écosystémiques.

Pour cela, le projet BIODICAPT va mettre en place un suivi à large échelle de la biodiversité animale (oiseaux, insectes dont pollinisateurs et activité nocturne) couplé à des relevés de pratiques agricoles et paysages, permettant de caractériser les milieux étudiés. Le suivi de cette biodiversité va reposer sur l'utilisation de capteurs et la réalisation de protocoles manuels dans les parcelles agricoles étudiées.

Organisation du projet

Le projet se divise en 5 axes de travail (ou "*working packages*", abrégés en "WP") :

- **WP1** : stratégie de déploiement multi-capteurs dans les réseaux de parcelles à grande échelle pour le suivi multi-taxons
- **WP2** : enregistreurs acoustiques pour l'étude des communautés et des services
- **WP3** : télédétection et proxy-détection pour caractériser la végétation, les infrastructures et les pratiques agroécologiques
- **WP4** : modélisation visant à relier les données multi-capteurs aux niveaux de biodiversité et aux services écosystémiques
- **WP5** : mise en place de méthodes et outils pour accompagner la conception et la gestion des systèmes agroécologiques bénéfiques à la biodiversité et aux services

Les tâches du **WP1** visent à préparer le changement d'échelle pour maximiser l'information utilisable par le **WP4**. C'est-à-dire, passer des réseaux de recherche institutionnels à des réseaux nationaux (type 500 ENI) composés d'utilisateurs non-spécialistes. Il nécessite donc de standardiser la récolte de données pour l'ensemble de ces réseaux.

Dans le détail, le **WP1** est divisé en trois grandes tâches :

1. La détermination des spécifications nécessaires pour le déploiement d'un réseau multi-capteurs de surveillance multi-taxon à grande échelle.
2. La construction du réseau de terrain en prenant en compte les processus écologiques, les limites et les acteurs du réseau.
3. La mise en œuvre opérationnelle du réseau.

Cadre de l'inventaire

Dans le cadre de BIODICAPT, le **WP1 propose dans ce rapport un inventaire des capteurs et protocoles mobilisables dans le cadre du projet.**

Le but de cet inventaire est de fournir une liste permettant de comparer les caractéristiques des capteurs et des protocoles pour les collectes de données acoustiques et botaniques qui auront lieu pendant la durée du projet BIODICAPT. Cela permettra d'évaluer leur potentiel d'adaptation et d'intégration aux besoins des réseaux institutionnels et/ou nationaux, et d'informer les utilisateurs de ces capteurs/protocoles sur les choix qui ont été faits par le projet.

Dans le cadre de BIODICAPT, les capteurs acoustiques sont envisagés comme un moyen d'effectuer des relevés de la biodiversité animale, et les capteurs images comme un moyen de caractériser les paysages et pratiques agricoles des parcelles.

Cet inventaire peut également servir de **base de réflexion** à tout autre projet travaillant sur des problématiques similaires.

Acoustique

Généralités sur les capteurs acoustiques

Dans ce rapport, on définit les capteurs acoustiques comme des appareils qui permettent de réaliser l'enregistrement d'un signal sonore sur le terrain.

Il faut savoir que **tous les capteurs acoustiques ne sont pas pensés pour les mêmes tâches**. En particulier, il faut bien distinguer les appareils prévus pour une écoute *passive* de ceux prévus pour une écoute *active*. Dans BIODICAPT, les enregistreurs passifs sont à privilégier pour des relevés longue durée. Néanmoins, afin d'être exhaustif, **différentes catégories de capteurs ont été recensées, selon leur fonctionnalité principale** :

- **Les enregistreurs passifs** : prévus pour l'écoute sans intervention humaine
- **Les enregistreurs actifs** : prévus pour une écoute manuelle
- **Les micros déportés** : prévus pour être reliés à un ordinateur ou un smartphone

Dans la littérature, **il n'existe pas d'inventaire académique complet des capteurs acoustiques**. Les publications faisant usage de ces appareils mentionnent rarement les raisons de leurs choix (la justification de l'utilisation d'un modèle plutôt qu'un autre se fait plutôt par le prix, les appareils utilisés lors des années passées ou l'expérience de terrain).

Dans le cadre de cet inventaire, on s'attache à relever l'ensemble des capteurs qui pourraient être utilisés ou appliqués au projet BIODICAPT. Les critères et capteurs retenus sont issus des discussions avec **le WP2** et des éléments rencontrés dans la littérature.

Ainsi, ce rapport propose une première **formalisation des connaissances** sur les matériels acoustiques disponibles. Il vise à constituer une base de référence pour de futurs travaux.

En dehors des sites des constructeurs de ces capteurs acoustiques, les informations contenues dans quelques comparatifs pertinents sont également recueillies : un comparatif succinct de la littérature académique (Lassandro et al., 2025), un recensement effectué par la WWF (Browning et al., 2017), ainsi qu'un rapport plus subjectif (Barataud, 2024) mais pertinent pour ses avis assumés et son exhaustivité. On ne s'intéresse qu'aux capteurs acoustiques en milieu terrestre/aérien, les hydrophones ne seront donc pas étudiés ici.

Les applications logicielles ne sont pas directement reliées au projet mais peuvent être utiles à connaître. On en retrouve sur smartphone pour réaliser des enregistrements, ou sur ordinateur pour réaliser de l'analyse de données acoustiques. Elles seront listées plus loin.

Les spécifications des enregistreurs et des microphones accessibles au public ont été relevées sur les sites des constructeurs et sont listées dans les fichiers CSV disponibles en matériel supplémentaire dans l'archive.

Enregistreurs passifs

Pour préciser la définition précédente, on entend par enregistreur passif un appareil acoustique que l'on peut laisser sur le terrain pendant plusieurs jours, sans nécessité d'interaction humaine pour effectuer des enregistrements.

L'ensemble des enregistreurs acoustiques passifs recensés dans le cadre de cet inventaire pour BIODICAPT sont comparés en [Table 1](#).

Liste des enregistreurs passifs comparés en Table 1 :

- Wildlife Acoustics : SM4, SM4BAT FS, SM Micro 2, SM Mini 2, SM Mini Bat 2
- Elekon AG : Batlogger A, Batlogger C2, Batlogger S2
- Frontier Labs : BAR-LT, BAR-V2, Solar-BAR
- Titley Scientific : Anabat Ranger, Anabat Chorus
- Open Acoustic Devices : AudioMoth
- TeensyRecorder (DIY) : PR, PRS
- Petterson : D500x Mk I/II
- Smith Robotics : Demeter

Les responsables du WP2 ont porté leur choix sur le SM Mini Bat 2 pour les relevés à effectuer pendant le projet BIODICAPT. Il permet de faire des **enregistrements de bonne qualité**, dans l'**audible et l'ultrason**, pour un **prix modéré**. Même s'il manque de certaines fonctionnalités comparé à l'Anabat Chorus (qui apparaît comme son concurrent direct), il est déjà utilisé par les membres du projet, qui n'auront donc pas besoin d'acheter un stock entier de SM Mini Bat 2. Il est également préféré à l'AudioMoth : qui est un appareil plus abordable mais de moins bonne qualité, notamment pour l'enregistrement des ultrasons. Un kit d'achat à été pensé autour du SM Mini Bat 2 pour le projet BIODICAPT, il est disponible en [Annexe 1](#).

Certains appareils communs et/ou utilisés dans d'autres projets et expérimentations ne sont pas comparés dans cet inventaire. Ils sont listés ci-après, avec la raison de leur exclusion.

Liste des enregistreurs passifs écartés de l'inventaire :

- Le MicroMoth, version miniature de l'AudioMoth. La miniaturisation n'est pas un objectif dans le cadre de BIODICAPT.
- Le Batlogger C, version antérieure du Batlogger C2. La différence de prix est minime et ne justifie pas l'achat du modèle le plus vieux, moins performant.
- Les appareils [Tigrinus](#), mentionnés dans la littérature scientifique. Ils semblent très intéressants en théorie mais ne sont commercialisés qu'au Brésil.
- Le Batlogger WE X, de la compagnie Elekon. Pensé pour des suivis long terme à distance sur des parcs éoliens. Très éloigné de l'usage (et du budget) de BIODICAPT.
- Le Batmode 2S/2S+, de la compagnie Bioacoustic Technology. Similaire au WE X.
- L'HydroMoth, version aquatique de l'AudioMoth. Prévu pour l'écoute sous-marine.
- L'AudioMoth Dev, une autre variation de l'AudioMoth. Prévu pour les électroniciens.
- Le Peersonic [RPA3](#), un appareil très utilisé dans la littérature. Malheureusement, il n'est plus commercialisé en dehors du Royaume-Uni depuis quelques années.
- L'Anabat Swift, utilisé dans les protocoles [Vigie-Chiro](#). N'est plus produit par Titley Scientific. Il est remplacé par les modèles Ranger et Chorus, plus récents.
- [Solo](#), un projet DIY. Prometteur mais son développement est arrêté depuis 2017.

Enregistreurs actifs

Les enregistreurs actifs sont utilisés afin de produire des enregistrements acoustiques manuels ou, plus souvent, pour effectuer des identifications d'espèces par écoute active. Cette technique vise particulièrement l'identification d'espèces de chauve-souris, car les enregistreurs actifs dédiés à cette tâche permettent de transformer en direct les ultrasons émis par ces animaux vers le spectre audible. Cependant, cette utilisation demande une certaine expérience, et est donc moins indiquée pour des utilisateurs amateurs.

L'ensemble des enregistreurs acoustiques actifs recensés dans le cadre de cet inventaire pour BIODICAPT sont comparés en [Table 2](#).

Liste des enregistreurs passifs comparés en Table 2 :

- Pettersson Elektronik : D200, D230, D240x, D1000x
- Elekon AG : Batscanner, Batlogger M, Batlogger M2
- Batbox detectors : Batbox Baton, Batbox III D, Batbox Duet
- Magenta Electronics LTD : Magenta Bat 4, Magenta Bat 5
- Titley Scientific : Anabat Scout, Anabat Walkabout
- TeensyRecorder (DIY) : AR

Certains appareils communs et/ou utilisés dans d'autres projets et expérimentations ont été exclus de l'inventaire. Ils sont listés ci-après, avec la raison de leur exclusion.

Enregistreurs actifs écartés de l'inventaire :

- Le Batcorder de EcoObs. C'est un appareil hybride à l'interface des enregistreurs actifs et passifs, mais difficile de se le procurer en France.
- Le Mini-Batcorder : une version réduite du Batcorder, indisponible à la vente en ce moment et très peu d'informations disponibles sur le site.

***NB** : certains des appareils listés ci-dessus ne sont pas des "enregistreurs" à proprement parler. Ils permettent seulement une écoute active via un haut-parleur ou un casque.*

Micro déportés

De manière plus anecdotique : dans le commerce, on trouve des microphones USB pensés pour être facilement transportables et (le plus souvent) reliés à un smartphone. Ils sont prévus pour permettre des enregistrements bioacoustiques rapides sur le terrain. Cette combinaison est moins coûteuse qu'un enregistreur actif dédié, et pourrait donc être intéressante sur le terrain, mais elle demande l'utilisation d'un téléphone dédié.

Liste des micros déportés recensés :

- Pettersson Elektronik : M500-384, u384, u256
- Dodotronic : Ultramic 384K BLE, Ultramic 384K EVO
- Wildlife Acoustics : Echo Meter Touch 2

Applications

Pour de la visualisation rapide, de l'écoute en amateur ou de l'identification automatisée de signaux bioacoustiques, les applications de smartphone représentent une alternative simple aux enregistreurs physiques, plus coûteux. Il existe nombre d'applications différentes, allant du simple enregistreur, aux analyses spectrales les plus poussées.

Les applications les plus intéressantes dans le cadre du projet BIODICAPT sont les applications d'identification d'espèces. Malheureusement, il n'existe pas encore de travaux permettant de comparer les capacités d'identification de chaque application. Il en existe d'ailleurs relativement peu qui semblent être de qualité.

Enregistrement et détection d'oiseaux dans l'audible :

- Merlin (application propriétaire, identification d'espèce totalement automatisée)
- BirdNet (application open source couplée à un portail web, permet plus de contrôle)

Enregistrement et détection de chauve-souris dans l'ultrason :

- Echo Meter Touch App (écoute heterodyne¹, RTE² et expansion temporelle + identification auto mais nécessite un micro compatible).
- Batsound (écoute heterodyne, RTE et expansion temporelle mais pas d'identification automatisée et application qui n'est plus activement mise à jour)

Logiciels d'analyse (Bonus)

L'exploitation des données issues des enregistreurs acoustiques se fait sur ordinateur, avec des logiciels dédiés. Comme pour les applications, il en existe une grande variété avec des fonctionnalités très différentes. **Pour une liste exhaustive, on recommande de se diriger vers [ce site internet](#)** (Rhinehart et al., 2024). Il recense (en anglais) une centaine de logiciels et leurs fonctionnalités de manière exhaustive et objective.

Dans le cadre de BIODICAPT, quelques logiciels méritent d'être mentionnés directement :

- Audacity : logiciel gratuit, la base pour l'analyse de fichier audio. Malgré sa simplicité, c'est un outil très complet qui permet d'effectuer tout type d'analyse
- Raven Lite/Pro : logiciel commercialisé par le Cornell Lab of Ornithology. Il est pensé pour la bioacoustique et permet la visualisation et l'analyse de fichiers audio. La version Pro permet d'inclure des modèles d'identification d'espèces (BirdNet)
- Kaleidoscope Lite/Pro : logiciel commercialisé par Wildlife Acoustics et permettant la visualisation et l'analyse de fichier audio. Mais surtout, l'identification automatique d'espèces (mais chauve souris uniquement).
- Luscinia : logiciel open-source pensé comme un outil puissant pour la visualisation et l'analyse de données acoustiques
- Avisoft-SASLab Pro : logiciel payant axé sur l'analyse et l'annotation de données acoustiques. Possibilité de créer des modèles personnalisés de détection d'évènements acoustiques et permet l'intégration de données GPS.

A noter qu'il existe également toute une série de boîtes à outils disponibles sous R (Bioacoustics, MonitoR, Seewave, Tadarida) ou sous Python (SoudBay).

¹ heterodyne : méthode de multiplication de fréquence permettant de transposer un signal

² RTE (ou 'Real-Time Expansion') : méthode qui consiste à ralentir certains passages enregistrés pour les rendre audibles

Comparatifs existants

Quelques **comparatifs d'enregistreurs acoustiques passifs** existent déjà. Il s'agit souvent de documents produits directement par les entreprises commercialisant ces enregistreurs (à lire avec un certain recul donc, car les entreprises ont tendance à mettre en avant les caractéristiques qui avantagent leur produit comparé à la concurrence). Néanmoins, ces comparaisons permettent de se faire une idée des principales différences entre certains types de capteurs similaires.

Documents produits par Titley Scientific (enregistreurs "Anabat") :

- Brochure comparant des enregistreurs passifs d'ultrasons (Broken-Brow, 2025)
 - ↳ Anabat Ranger, Anabat Chorus, Anabat Swift, SM4Bat Fs, SMMini Bat 2
- Brochure comparant des enregistreurs passifs dans l'audible (Titley Scientific, 2023)
 - ↳ Anabat Ranger, Anabat Chorus, Anabat Swift, SM4, SMMini 2

Documents comparant AudioMoth et SM Micro 2 (pensés comme des concurrents directs) :

- Du point de vue de l'AudioMoth (Open Acoustic Devices, 2020)
 - ↳ Montrent que le SM Micro 2 a un SNR (rapport bruit-signal) plus intéressant à 48 kHz, ce qui est assez honnête de leur part pour mérité d'être souligné.
- Du point de vue du Song Meter (Wildlife Acoustics, Inc., 2024)
 - ↳ Montrent que le SM Micro 2 est globalement plus pratique d'utilisation et plus adapté à l'écoute en audible que l'AudioMoth, mais ne donnent pas de valeur de SNR à comparer au-dessus de 20 kHz

Analyse exhaustive effectuée par Biotope :

- Comparaison de Batlogger WE-X, Batcorder, Batmode S+, SM3BAT (Disca, 2023)
 - ↳ Une étude claire, qui révèle que malgré une similitude dans les caractéristiques des appareils, les données obtenues sont très différentes
 - ↳ Classement final : Batlogger (1), SM3Bat (2), Batmode (3), Batcorder (4).

Comparaison indépendante, AudioMoth VS TeensyRecorder PR :

- Test simple, mais efficace (Barataud, 2021)
 - ↳ L'analyse auditive montre des différences mettant plutôt en défaut la qualité d'enregistrement de l'AudioMoth
 - ↳ Attention cependant, l'AudioMoth était sous un vieux firmware qui ne permettait pas de déclenchement automatique

Protocoles existants

Pour les capteurs acoustiques, voici une rapide liste de protocoles qui pourraient servir d'inspiration pour établir des protocoles de récolte de données, notamment dans BIODICAPT.

Protocole Vigie Chiro :

Programme de sciences participatives de suivi des chauves-souris lors de leurs activités de chasse (Vigie-Chiro, 2014).

Matériel :

- SM2BAT
- 1 micro ultrasonore SMX-US ou SMX-UT
- 1 câble (3 à 10 mètres) si micro en canopée
- 2 jeux de 4 piles D rechargeables 10000 mAh
- 2 cartes SD (> 8 Go)
- 1 kit de sécurité (caisson + antivol)

Préparation :

- Insertion des piles
- Configuration via les boutons et menus
- Chargement de la carte SD configurée
- Marquage des micros

Déploiement :

- Description de la position des points d'écoute par carrés
- Positionnement de l'enregistreur selon trois contraintes :
 - Éviter les risques de vols ou de destruction
 - Éviter la détérioration des micros par des pluies violentes
 - Obtenir une qualité de son aussi bonne que possible
- Utilisation d'un câble recommandée pour élever le micro et cacher le boîtier
- Système antivol recommandé s'il n'est pas possible de cacher le boîtier
- Recommandations sur l'orientation des microphones (protection pluie)

Thèse Ludovic Crochard :

Suivi de pollinisateurs sur des parcelles de tournesol (Crochard, 2023)

Matériel :

- AudioMoth (see appendix A)
- Ecran DIY de protection sonore contre le vent

Déploiement :

- Configuration basique des AudioMoths (16 kHz)
- Dans des parcelles de tournesol
- Enregistrements continus entre 6h00 et 22h00
- A 10-20 cm d'une fleur aléatoire située à 20 m d'une bordure.

Protocole 003 de MOMAC :

Capteurs acoustiques SM Mini Bat en milieu agricole (Vinatier & Gauffre, 2024).

Matériel :

- SM Mini Bat
- Antivol
- Fiche protocole + stylo
- Carte SD 128 GB (débit minimum 170 MB/s)
- 4 piles AA rechargeables (minimum 2700 NiMH)
- Smartphone (Android OS 8 minimum) avec l'App Song Meter Configurator

Déploiement :

- Description des étapes de configuration de l'appareil avant terrain
- 2 sessions :
 - Avril-mai : positionnement pour les oiseaux.
 - Juin-Juillet : positionnement pour les chauve-souris.
- Positionnement sur le terrain :
 - Au centre de la parcelle
 - Capteur placé à l'horizontale
 - A 40 cm de hauteur (attaché à un arbre ou pied de vigne)
- Description de l'allumage
- Fiche protocole à remplir

Aperté pour 500 ENI (réseau dans lequel BIODICAPT sera déployé) : pas de suivi capteur, uniquement une écoute directe. Transects deux fois par an sur 150 m, pendant 10 minutes avec : observation, écoute et identification des espèces d'oiseaux.

Tables

Résumé et comparatifs des caractéristiques des capteurs acoustiques passifs ([Table 1](#)) et actifs ([Table 2](#)) qui pourraient être pertinents dans le cadre de la campagne de collecte de données BIODICAPT. Ces tables présentent les caractéristiques principales de ces capteurs, des données plus exhaustives sont disponibles en matériel supplémentaire pour connaître les caractéristiques détaillées de chaque capteur (voir fichiers CSV).

Etant donné que le projet BIODICAPT va s'appuyer sur l'utilisation d'enregistreurs acoustiques passifs, une fiche comparative des modèles répondant aux critères du projet à été réalisée (voir [Annexe 2](#)). Elle permet de visualiser les avantages et défauts de chaque appareil. Son usage sera particulièrement intéressant pour indiquer aux observateurs du réseau 500 ENI comment le choix des enregistreurs a été effectué.

	Canaux	SR ¹ max.	Ultrason + Audible	Autres données	Activation minutée	Activation via détec.	Config. du Logiciel	Config. sur Appareil	Batterie	Autonomie (annoncée)	Résistance Météo	Prix € (estim.)
Anabat Chorus	2	500 kHz	Décalé	GPS, °C	Oui	Oui	PC	Ecran + Boutons	4x AA	350 h	Oui (IP67)	500
Anabat Ranger	3	500 kHz	Simultané	GPS, °C	Oui	Oui	PC	Ecran + Boutons	8x AA	700 h	Oui (IP67)	1080
AudioMoth	1	384 kHz	NC	GPS tel.	Oui	Oui	PC	non dispo	3x AA	340 h	opt. (50 €)	110
BAR-LT	2	96 kHz	NC	GPS	Oui	Non	PC	Ecran + Boutons	Li-ion	600 h	Oui	520
BAR-V2	2	96 kHz	NC	GPS	Oui	Non	PC	Ecran + Boutons	4x AA	600 h	Oui	280
Batlogger A/A+	1	312.5 kHz	NC	°C	Oui	Oui	PC	Ecran + Boutons	8x AA	30 h	Oui	NC
Batlogger C2	2	500 kHz	NC	Oui ²	Oui	Oui	PC + App	Boutons	Li-ion	210-330 h	Oui (IP66)	2232
Batlogger S2	1	312.5 kHz	NC	GPS, °C	Oui	Oui	App	LEDs	Li-ion	90 h	Oui	750
D500x Mk I/II	1	500 kHz	NC	Non	Oui	Oui	Non	Ecran + Boutons	4x AA	NC	Oui	1450
Demeter	1	384 kHz	NC	Non	Oui	Oui	PC	LEDs + Boutons	4x AA	200 h	Non	65
SM Micro 2	1	256 kHz	NC	GPS tel.	Oui	Non	PC + App	LEDs + Boutons	4x AA	280 h	Oui	136
SM4	2	96 kHz	NC	GPS, °C	Oui	Non	PC	Ecran + Boutons	4x D	440 h	Oui	630
SM4Bat FS	1	500 kHz	NC	GPS, °C	Oui	Oui	PC	Ecran + Boutons	4x D	300 h	Oui	1165
SMMini 2	2	96 kHz	NC	GPS, °C	Oui	Oui	PC + App	LEDs + Boutons	8x AA	500 h	Oui	480
SMMini Bat 2	2	500 kHz	Décalé	GPS, °C	Oui	Oui	PC + App	LEDs + Boutons	8x AA	420-530 h	Oui	685
Solar-BAR	1	96 kHz	NC	GPS	Oui	Non	PC	Boutons	Plomb	1000+ h	Oui	1000
TeensyRecorder PR	1	512 kHz	NC	°C, hum.	Oui	Oui	Fichiers	Ecran + Boutons	Li-ion	NC	Oui	< 100
TeensyRecorder PRS	2	384 kHz	Décalé	°C, hum.	Oui	Oui	Fichiers	Ecran + Boutons	Li-ion	NC	Oui	< 100

¹ : SR signifie taux d'échantillonnage (sampling rate en anglais) ² : indique que l'appareil permet d'enregistrer la position GPS, la température et l'humidité.

Table 1 : comparaison de différents **enregistreurs acoustiques passifs** disponibles sur le marché en fonction de quelques-unes de leurs caractéristiques.
(Des données CSV plus détaillées sont disponibles en matériel supplémentaire)

	Échantillon- nage max.	Stock. données	Autres données ¹	Ecoute directe	Ecoute ultrason ²	Activation minutée	Activation via détec.	Interface	Config. sur Appareil	Batterie	Autonomie (annoncée)	Prix € (env.)
Anabat Scout	320 kHz	carte SD	GPS	Oui	H, FD	Non	Oui	Ecran	Boutons	2x AA	10 h	900
Anabat Walkabout	500 kHz	carte SD	GPS, °C, hum.	Oui	H, FD, TE	Non	Oui	Ecran	Boutons	Li-ion	10 h	1500
Batbox Baton	120 kHz	Externe	Non	Oui	FD	Non	Non	LEDs	Boutons	1x PP3 9V	30 h	92
Batbox Duet	120 kHz	Externe	Non	Oui	H, FD	Non	Non	Segments	Boutons	1x PP3 9V	NC	253
Batbox III D	125 kHz	Externe	Non	Oui	H	Non	Non	Segments	Boutons	1x PP3 9V	NC	190
Batlogger M	312.5 kHz	carte SD	GPS, °C	Oui	H	Oui	Oui	Segments	Boutons + PC	Li-ion	18 h	1655
Batlogger M2	500 kHz	microSD	GPS, °C, lum.	Oui	H	Oui	Oui	Ecran	Boutons + PC	Li-ion	15 h	1190
Batscanner	120 kHz	Externe	Non	Oui	H	Non	Oui	Segments	Boutons	3x AAA	20-25 h	256
D1000x	768 kHz	carte CF	Non	Oui	H, FD, TE	Non	Oui	Ecran	Boutons	5x AA	5-10 h	3520
D200	120 kHz	Externe	Non	En H	H	Non	Non	Segments	Boutons	1x 6LF22	20-30 h	258
D230	120 kHz	Externe	Non	En H	H, FD	Non	Non	Segments	Boutons	1x 6LF22	15-25 h	360
D240x	307 kHz	Externe	Non	Oui	H, TE	Non	Oui	Segments	Boutons	1x 6LF22	10-15 h	950
Magenta Bat 4	130 kHz	Externe	Non	Oui	H	Non	Non	Aucune	Boutons	4x AAA	15-20 h	85
Magenta Bat 5	130 kHz	Externe	Non	Oui	H	Non	Non	Segments	Boutons	4x AAA	15-20 h	125
TeensyRecorder AR	512 kHz	microSD	°C, hum.	Oui	H	Oui	Oui	Segments	Boutons	Li-ion	NC	< 100

¹ : dans cette colonne, hum. = capteur d'humidité, lum. = capteur de luminosité

² : dans cette colonne, H = Heterodyne, TE = Time Expansion, FD = Frequency Division.

Table 2 : comparaison de différents *enregistreurs acoustiques actifs* disponibles sur le marché en fonction de quelques-unes de leurs caractéristiques.
(Des données CSV plus détaillées sont disponibles en matériel supplémentaire)

Paysages / pratiques agricoles

Généralités sur les capteurs images

Pour les besoins du projet BIODICAPT, les données images vont majoritairement concerner des relevés botaniques. On ne s'intéresse donc pas aux capteurs images type pièges photos, dont l'exploitation est prévue pour des relevés faunistiques.

Dans ce projet, la télédétection et la proxy-détection visent à caractériser le paysage et les pratiques agricoles autour de parcelles d'intérêt. Les critères relevés pour la comparaison des différents capteurs images sont issus des discussions avec **le WP3**, et des contraintes liées au déploiement ou à l'utilisation des données images.

Tous les capteurs images ne sont pas pensés pour les mêmes tâches. Il faut notamment prendre en compte la résolution des images obtenues par ces capteurs. On sait ainsi que les variables auxquelles il est possible d'accéder via ces données dépendent largement de la résolution de images récoltées. Pour donner un **ordre de grandeur** :

- Une résolution spatiale de **0 à 5 mm** permet l'**identification des espèces annuelles**
- Une résolution spatiale de **1 à 5 cm** permet l'**identification des fleurs annuelles et des espèces végétales arbustives et arborées.**
- Une résolution spatiale de **5 à 20 cm** permet l'**identification des infrastructures agro-écologiques (IAEs)** et des **variables globales** (biomasse, NDVI, LAI, FVC)

De manière similaire aux capteurs acoustiques, il n'existe pas de littérature académique faisant l'inventaire et/ou la comparaison des méthodes de télédétection ou de proxy-détection de couverture végétales. Cette section propose donc également une première **formalisation des connaissances** sur les matériels images disponibles pour des travaux futurs de la recherche.

Les spécifications sur les données images (aériennes, satellites) et les types de matériels (drones notamment) accessibles au public sont listées dans les fichiers CSV disponibles en matériel supplémentaire dans l'archive.

Drones

Les drones sont un moyen simple et *relativement* peu coûteux d'effectuer des relevés de données aériennes. Ils permettent de faire des prises d'images (visible, proche infrarouge, LIDAR, autre) à différentes altitudes, et donc de contrôler la résolution spatiale des images.

Cependant, **ces matériels ne sont pas accessibles à tous**. Même s'ils présentent de nombreux avantages, ce sont aussi des appareils dont l'utilisation est relativement contrainte. Une formation de "pilote" est nécessaire (en ligne pour de petits modèles, en présentiel pour les professionnels), et une réglementation spécifique s'applique, notamment en ce qui concerne les zones autorisées de survol (Cf ce [site du gouvernement](#) et la [réglementation européenne EASA](#), des [fiches pratiques sont disponibles](#) en ligne).

Dans BIODICAPT, le **WP3** emploie déjà principalement des drones commercialisés par DJI. Certains ne sont plus disponibles à l'achat (les modèles Phantom notamment), on liste donc ici quelques alternatives, dans le cas où de nouveaux achats devraient être réalisés.

Liste des drones déjà utilisés dans BIODICAPT :

- Les DJI Phantom 4 (RGB ou Multispectral), 4 RTK & 4 Pro V2
- Les DJI Mavic Entreprise RTK & 2 Entreprise RTK,
- Un DJI M350 RTK (matrice pour capteur RGB/Multispectral//LiDAR)

Liste des alternatives proposées en cas de besoin d'achat :

- Les DJI Mavic 3 Multispectral, 3 Pro & 4 Pro
- Les DJI Air 3 & Air 3S
 - ↳ Série comparable aux Mavics en plus léger, moins cher et sans téléobjectif.

Pour plus de détails, voir le fichier dédié en matériel supplémentaire.

Téledétection

Les données de téledétection sont des données obtenues grâce à des prises de vues en altitude (via satellite ou avion) par des agences (souvent gouvernementales), qui mettent ensuite ces données à disposition du public. On y retrouve des images optiques dans le domaine du visible et du proche infrarouge, des données LIDAR, des indicateurs de biomasse, d'humidité, etc. En France, nous avons la chance d'avoir de nombreux jeux de données publics. Cependant, ces données restent limitées dans leurs résolutions spatiales et temporelles.

Liste (non-exhaustive) de données de téledétection publiques, associées à leur origine :

- IGN : LiDAR HD, BD ORTHO, MNS Correl, OCS GE, ...
- Airbus Defence & Space : Spot 6/7, Pléiades, Pléiades Neo
- Copernicus : Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3
- NASA : Landsat 8/9, GEDI
- THEIA : CES OSO

Il y *énormément* de jeux de données différents disponibles à l'échelle de la France. Il serait impossible de tous les lister ici, consultez plutôt les excellents [cartes.gouv.fr](#) ou [data.gouv.fr](#).

Applications d'identification

Il est possible d'identifier la biodiversité végétale à partir d'images prises depuis un téléphone. Surprenant, il existe assez peu de concurrence pour les applications smartphone de ce type. La plupart des sources (dires d'experts ou documents non-académiques) s'accordent pour dire que **Pl@ntNet est la meilleure application dans ce secteur**, il s'agit en plus d'une initiative française. Néanmoins, quelques alternatives sont présentées ci-après afin de donner un aperçu des applications concurrentes.

Liste d'applications permettant de faire des relevés botaniques :

- Pl@ntNet (largement recommandée) : reconnaissance d'espèces par IA à différentes échelles, l'IA donne son niveau de confiance et le modèle est accessible via une API.
- iNaturalist : proposition d'espèce par IA (mais pas de reconnaissance automatique à proprement parler), repose sur un réseau social de naturalistes pour la validation.
- PictureThis : application payante d'identification et d'aide au jardinage (c'est le modèle de la plupart des applications payantes sur smartphone), peu reconnue.

Alternatives

Bien que l'utilisation de drones soit avantageuse pour la couverture de larges parcelles, elle nécessite la formation de pilotes et est limitée par la réglementation locale. Certains réseaux n'ont pas accès à des drones et/ou à des pilotes pour les opérer. Quelques alternatives ont été proposées lors des réunions du WP3.

Ces alternatives exploratoires peuvent être imaginées en remplacement des protocoles drones dans les zones où ils ne sont pas déployables, ou en complément afin d'entraîner des modèles d'identification d'IA (couplés à des identifications sur le terrain). Elles sont présentées succinctement ci-après :

- Protocole "perches" :
 - Matériel :
 - 1 perche télescopique (3m)
 - 1 reflex RGB classique
 - 1 reflex défiltré infrarouge (NDVI)
 - Permet d'atteindre une résolution de 0.1 mm/pixel
 - Coût d'environ 1500-2000 €
- PICT :
 - Piège photo prévu pour l'étude des interactions plantes-insectes.
 - Pourrait être envisagé, en complément des données acoustiques enregistrées pour les pollinisateurs (Droissart et al., 2021).

Quelques protocoles botaniques

Les protocoles de suivis des paysages / pratiques agricoles sont souvent reliés à d'autres suivis (arthropodes, coléoptères, etc). Pour cet inventaire on s'intéresse uniquement aux protocoles de suivi botaniques avec des capteurs images, qui peuvent déjà être très variés.

Protocole 001 de MOMAC :

Suivi de la diversité floristique le long de linéaires agricoles (Vinatier & Gauffre, 2024).

Matériel :

- Smartphone (modèle fixé pour garder les mêmes résolutions photos)
- Application MerginMaps installée
- Décamètre enrouleur (minimum 30 mètres)
- Quadrat (50 cm x 50 cm)
- Fiche protocole + stylo

Protocole expérimental :

- Vérification des paramètres du smartphone avant photo (résolution, flash, balance des blancs, zoom, etc.)
- Positionnement :
 - Linéaire le plus droit possible
 - Marcher sur le linéaire ou au bord nécessaire (fossé, haie)
- Déroulement :
 - Positionner le décamètre
 - Placer un quadrat tous les deux mètres (en commençant par positionner le centre du premier quadrat à 1 m)
 - Photo + remplissage fiche à chaque quadrat
 - Identification des espèces pour chaque quadrat

EMBAL 2021 :

Surveillance de la biodiversité européenne dans les paysages agricoles (EMBAL, 2021).

Matériel :

- Smartphone Android + Application ODK (Open Data Kit)³
 - Avec GPS
 - Caméra de minimum 1600 x 1200 px
 - Carte téléchargée du site d'expérimentation
- Fiches protocoles + stylo
- Guide d'identification botanique
- Jumelles
- Mètre de mesure

³ L'application ODK est déconseillée car elle limite la résolution des images enregistrées à une résolution insuffisante pour la reconnaissance des espèces

Protocole expérimental :

- Observations ayant lieu pendant le moment de croissance le plus fort de la saison (des fiches sont fournies, pour déterminer ce moment, par région).
- Observer l'ensemble de la parcelle depuis un point, sans rentrer dedans.
- Transects de 20 m de long, 2.5 m de large, à effectuer dans une végétation homogène.
- Photographie du transect depuis son début / sa fin et d'une poignée de fleurs
- Relevés de :
 - Etat de la végétation
 - Inclinaison de la parcelle
 - Exposition de la parcelle
 - Densité florale (bordure + parcelle)
 - Identification des espèces (bordure + parcelle)

Quadrats Pl@ntNet :

Simple protocole de prise de photo de quadrats au sol pour le projet Tela Botanica. Facilement applicable à d'autres projets : utilisation d'un smartphone (réglages fournis) et d'un quadrat (Pl@ntNet, 2022).

Protocole de prise de photos de quadrats

N'hésitez pas à utiliser une corde assez épaisse et des piquets bois/sardines camping/long clous

Réglages du smartphone:

Mode carré: 1:1
Résolution maximale
Sans flash
Mode localisation/gps activé
Pas de zoom (penchez vous!)

Assurez vous que les bords du quadrats soient visibles et épousent les bords du cadrage

Envoi des photos (taille originale) à plantnet_quadrat@groupe.renater.fr
(partage google photos ou WeTransfer)

Ce projet est réalisé par l'Inria, le CIRAD et Tela Botanica, en partenariat dans le consortium du projet Pl@ntAgroEco. Il est financé par le PEPR Agroécologie et numérique 2022.

Réalisé par

En partenariat avec

Financé par

Protocole 500 ENI :

Inventaire de la flore des bords de champs (Source : Lou Gauthier). Pas de capture d'image mais cela donne une idée de ce qu'il est possible de faire.

Matériel :

- Quadrats (1 m², 50 cm x 2 m)
- Fiche protocole + stylo
- Guide d'identification

Protocole expérimental :

- Une visite par an en période de floraison (déterminée suivant région)
- Transect sur les bordures herbacées
- Pour chaque parcelle : 10 quadrats en 2 lots de 5 séparés de 30 mètres.
- Noter la présence de 100 espèces florales (liste fournie)
- Remplir la fiche protocole (emplacement des quadrats notamment)

Protocole SEBIOPAG :

Suivi d'adventices sur 20 parcelles agricoles sur un temps long. Pas de prise d'images (mais objectifs qui se croisent avec BIODICAPT).

Matériel :

- Quadrats (50 cm x 50 cm)
- Fiche protocole + stylo

Protocole expérimental :

- Une visite par an au printemps
- Suivi d'une bande située à 50 m de la bordure de la parcelle et perpendiculaire au sens du semis (dans la parcelle donc)
- Deux relevés possible : par espèce ou simplifié (par taxon)
- Aussi relevé : taux de recouvrement, stade de croissance, espèce dominante

Éléments annexes utiles à mentionner :

L'outil KoboToolBox pourrait être utile à la collecte et l'organisation des données, notamment dans le cadre de relevés de flore sur le terrain. C'est un outil d'aide à la collecte de données, à leur organisation et leur visualisation. Il est accessible via une plateforme web et sur téléphone et possède une interface très *user-friendly*.

Conclusions

Il faut bien garder en tête que ce rapport n'est *pas* un guide mais bien un inventaire.

Cet inventaire a été pensé pour fournir un large panorama (le plus exhaustif possible) des solutions existantes en capteurs acoustiques et de télédétection. Cependant, il ne s'agit pas d'une revue systématique de la littérature. Ainsi, certains matériels peu répandus ou indisponibles en France ont pu être oubliés.

Dans le cadre de BIODICAPT, cet inventaire permet de justifier le choix du SM Mini Bat 2 pour le déploiement en parcelle dans les réseaux de recherche. Pour un déploiement futur à l'échelle nationale dans le réseau 500 ENI, cet appareil risque d'être relativement cher (~500€) et le choix s'orienterait probablement plutôt sur les AudioMoths, plus accessibles.

En ce qui concerne les relevés botaniques, ils sont déjà réalisés avec précision dans 500 ENI. Pour le projet BIODICAPT, la prise de photo via un smartphone et l'identification des espèces végétales avec Pl@ntNet est l'option envisagée pour le début de ce projet. L'utilisation des drones sera réduite à un nombre limité de parcelles agricoles pour tester des protocoles d'identification, avant d'envisager un déploiement à plus large échelle.

Enfin, ce rapport est pensé pour une communication plus globale, en dehors du cadre du projet BIODICAPT. N'hésitez pas à vous appuyer sur les critères relevés dans les différentes tables présentées pour vous informer sur les capteurs existants. Le choix d'un outil de collecte de données est crucial pour la détermination d'un plan expérimental optimal !

Annexe 1

Kit acoustique

à acheter pour les réseaux

Pour les données audio à récolter dans le cadre de BIODICAPT, le WP2 **recommande** l'achat du kit suivant (à multiplier par le nombre d'enregistreurs à déployer simultanément).

1 boîtiers d'enregistrements Song Meter Mini Bat 2 AA

- ↳ www.wildcare.eu/enregistreur-song-meter-mini-bat-2-pour-piles-alcalines.html
- ↳ Fourni avec un microphone ultrason
- ↳ Nécessite l'achat d'un microphone audible supplémentaire (Cf ci-dessous)

1 microphone audible (compatible avec le Song Meter Mini Bat 2)

- ↳ www.wildcare.eu/microphone-acoustique-pour-song-meter-mini.html

2 cartes microSD + adaptateurs microSD vers SD

- ↳ Option de base : [Carte MicroSD 128Gb avec adaptateur \(via Wildcare.eu\)](#)
- ↳ Alternative plus résistante à la météo : [Carte MicroSD 128Gb "Extreme" \(via lacameraembarquee.fr\)](#) (*attention, l'adaptateur est à acheter séparément*)

2 lots de 4 piles rechargeables

- ↳ www.wildcare.eu/piles-rechargeables-ansmann-aa-2850mah-lot-de-4.html

Des chargeurs de piles

- ↳ www.wildcare.eu/chargeur-de-piles-ansmann-powerline-8-aa-aaa.html

1 cadenas (pour sécuriser les enregistreurs à des éléments de paysage)

- ↳ www.wildcare.eu/cable-de-securite-masterlock-python-8417d.html

En option :

- Modèle d'antivol plus robuste que celui qui est proposé dans le kit de base si besoin <https://www.wildcare.eu/antivol-pour-song-meter-mini-et-minibat.html>

A noter : Les achats se faisant via Wildcare.eu peuvent se faire via un devis pour pouvoir bénéficier d'une réduction (en indiquant que la commande se fait dans le cadre de BIODICAPT).

Pour les réseaux (notamment ZAAR) disposants d'AudioMoths :

Si le nombre d'appareils disponibles est suffisant pour réaliser les relevés demandés dans BIODICAPT, ne pas acheter de SM Mini Bat 2 (ni microphones associés). Avoir un groupe d'enregistreurs homogène à l'échelle du réseau est suffisant pour les analyses, même si moins idéal.

Annexe 2

Fiche comparative des enregistreurs acoustiques passifs

Pour les relevés à réaliser avec des enregistreurs acoustiques passifs, le WP2 du projet BIODICAPT a considéré les critères suivants :

- Pas de batterie Li-ion
 - ↳ L'objectif étant d'éviter les incendies dans les parcelles
- Autonomie minimum supérieure à 168h (7 jours)
 - ↳ Pour certains déploiements, les capteurs doivent rester une semaine sur le terrain à recueillir des données.
- Possibilité d'enregistrement en ultrason
 - ↳ Fréquence d'échantillonnage minimale de 96 kHz.

Avec ces critères on retient : l'AudioMoth, l'Anabat Chorus et l'Anabat Ranger, le SM Micro 2, le SM Mini Bat 2, le SM4Bat FS et le Demeter.

Comme le Demeter vient tout juste d'être commercialisé, il est trop tôt pour connaître ses défauts de déploiement à grande échelle, il est donc exclu. Le SM4Bat FS est également exclu car concurrent direct au SM Mini Bat 2, mais moins pratique.

Ces appareils, considérés comme les plus adaptés au projet, sont comparés dans une fiche dédiée, en matériel supplémentaire.

Références

- Barataud, M. (2021). *Test comparatif entre deux enregistreurs audio passifs: L'AudioMoth et le PassiveRecorder* [Independant]. www.ecologieacoustique.fr.
https://ecologieacoustique.fr/wp-content/uploads/Comparatif_Audiomoth-PassiveRecorder_MB-2021.pdf
- Barataud, M. (2024). *Avis comparatif sur les détecteurs d'ultrasons* [Independant]. www.ecologieacoustique.fr.
https://ecologieacoustique.fr/wp-content/uploads/Comparatif_detecteurs-manuels_MB.pdf
- Broken-Brow, J. (2025). *Bat Detector Comparison Chart* [Comparison Chart]. Titley Scientific.
<https://www.titley-scientific.com/wp-content/uploads/2025/01/Ultrasonic-Bat-Detector-Comparison-Chart.pdf>
- Browning, E., Gibb, R., Glover-Kapfer, P., & Jones, K. E. (2017). Acoustic Monitoring For Conservation and Ecological Research. *WWF-UK, Woking, United Kingdom, 1(2)*.
<https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-04/Acousticmonitoring-WWF-guidelines.pdf>
- Crochard, L. (2023). *Du suivi des pollinisateurs et de leurs interactions au service de la pollinisation en milieu agricole: Influence des champs cultivés* (Issue 2023MNHN0016) [Theses, Museum national d'histoire naturelle - MNHN PARIS].
<https://theses.hal.science/tel-05039058>
- Disca, T. (2023). *Analyse comparée de quatre enregistreurs passifs d'ultrasons*. (Technical report No. 2; Documents Techniques de la Fondation Biotope). Fondation Biotope.
https://www.researchgate.net/publication/376088729_Analyse_comparée_de_quatre_enregistreurs_passifs_d%27ultrasons_Quelles_consequences_pour_l%27analyse_et_l%27interpretation_des_donnees_d%27activité_de_chiroptères
- Droissart, V., Azandi, L., Onguene, E. R., Savignac, M., Smith, T. B., & Deblauwe, V. (2021). PICT: A low-cost, modular, open-source camera trap system to study plant-insect interactions. *Methods in Ecology and Evolution, 12(8)*, 1389–1396.
<https://doi.org/10.1111/2041-210X.13618>
- EMBAL. (2021, April 19). *EMBAL Survey Manual*. European Commission Directorate General Environment.
- Lassandro, M., Bolitho, L., & Newell, D. (2025). A systematic review of Passive Acoustic Monitoring for anuran conservation. *Bioacoustics, 34(5)*, 579–628.
<https://doi.org/10.1080/09524622.2025.2518486>
- Open Acoustic Devices. (2020). *How does AudioMoth compare?* Openacousticdevices.
<https://www.openacousticdevices.info/audio>
- Pl@ntNet. (2022). *Protocole de prise de photos de quadrats*. Tela Botanica.

Rhinehart, T. A., Nicholson, D., Freeland-Haynes, L., Nossan, H., Sochat, V., & Kitzes, J. (2024). *Bioacoustics Software Database* (Version v0.3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7686202>

Titley Scientific. (2023). *Acoustic / Audio Recorder Comparison Chart*. <https://www.titley-scientific.com/wp-content/uploads/2023/09/Acoustic-Recorder-Comparison-Chart.pdf>

Vigie-Chiro. (2014, April). *Guide d'utilisation du SM2BAT*.

Vinatier, F., & Gauffre, B. (2024). *Protocoles de suivi de la biodiversité* (MOMAC : Monitoring Of Mediterranean Agroecosystems). Agropolis, INRAE.

Wildlife Acoustics, Inc. (2024, August 13). *Audiomoth vs Song Meter Micro 2 Acoustic Recorder*. Wildlife Acoustics. <https://www.wildlifeacoustics.com/products/micro-2-vs-audiomoth>

Financement

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet BIODICAPT du programme de recherche Agroécologie et Numérique et a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-24-PEAE-0003.